

ПЕРВЫЙ РЕКТОР РПИРЯИЛ – ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ РЕШЕТОВ

Петрухина Н.М.

DSc, проф., зав. кафедрой русской литературы
и методики преподавания ФРФ УзГУМЯ,
председатель Ташкентского объединения преподавателей
русского языка и литературы (ТОПРЯЛ),
академик Международной академии наук
педагогического образования (МАНПО),
почётный академик Академии наук «Турон» при Институте
истории народов Средней Азии имени Махпират,
Ташкент, Узбекистан
tatashap@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19696439>

Создателем биографии человека становится сама жизнь, ее ход, который складывается из мгновений, фактов, знаков, символов. С. Есенин очень точно сказал

«Лицом к лицу лица не увидать.

Большое видится на расстоянии».

С момента ухода из жизни Виктора Васильевича Решетова прошло более 45 лет и наша конференция, посвящается его памяти. Это дань глубокого уважения к личности Ученого и высокое признание его научного вклада в развитие отечественной филологии.

Первый ректор РПИРЯИЛ – Виктор Васильевич Решетов родился 10 марта 1910 года в Ташкенте. Его путь типичен для одаренной молодежи его эпохи, хотя такого определения в то время не было. В 1926 году он поступает в Среднеазиатский госуниверситет и параллельно, учась на третьем курсе с 1929 года начинает преподавать на рабочем факультете узбекский и русский языки. Через 2 года, после окончания в 1931 году тюркологического отделения восточного факультета САГУ, поступает в аспирантуру Научно-исследовательского института культурного строительства (УзНИИКС). Дальнейший путь ознаменован поэтапным ростом в личностном и социальном развитии, начиная с 1934 по 1960 гг. – он младший, затем старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий лингвистическим сектором, далее занимает должность директора Института языка и литературы Комитета наук при СНК Узбекистана (впоследствии Института языка и литературы УзФАН СССР – Академии наук Узбекистана). Работа в лингвистическом секторе Института культурного строительства определила круг дальнейших изысканий ученого. В этот период ему довелось сотрудничать с Евгением Дмитриевичем Поливановым, что оказало решающее влияние на формирование его научных

интересов: область узбекской диалектологии, узбекской грамматики, сопоставительного языкознания: В 1940 г. Виктор Васильевич защитил кандидатскую диссертацию «Маргиланский говор узбекского языка», в 1952 г. – докторскую «Кураминские говоры Ташкентской области».

Всю свою жизнь Виктор Васильевич Решетов совмещал научную работу с педагогической: с перерывами до 1959 был доцентом, затем профессором филологического факультета САГУ, потом заведующим кафедрой, деканом, профессором Ташкентского педагогического института им. Низами (1935-1960), директором Института национальных школ Академии педагогических наук РСФСР в Москве (1960-1963) и одновременно работал редактором журнала «Русский язык в национальной школе». В 1953 г. он был утвержден в звании профессора, через четыре года в 1959 г. избран академиком Академии педагогических наук РСФСР. Решетов – один из членов-учредителей Академии педагогических наук СССР (1967).

По личному приглашению Шарафа Рашидовича Рашидова – Первого Секретаря КП Узбекистана – возвращается в Ташкент и в 1963 году назначается ректором Республиканского педагогического института русского языка и литературы. Он собирает вокруг себя талантливых людей, каждый из которых является «легендой» Республиканского педагогического института русского языка и литературы: Рустамов Алибек Рустамович, Зальдинер Морис Акимович, Старцева Алла Михайловна, Хегай Михаил Алексеевич, Лиходзиевский Степан Иванович, Островская Валентина Михайловна, Миносян Лариса Артемовна. Этот перечень можно продолжать бесконечно...

В.В. Решетов занимался вопросами сопоставительного изучения русского и тюркских языков, в частности узбекской диалектологии. Он по праву считается основателем узбекской диалектологической школы, создав классификацию узбекских говоров. Занимаясь вопросами лексики, фонетики, грамматики, терминологии и истории современного узбекского языка, Решетов В.В. обосновал теорию об опорном диалекте узбекского национального литературного языка. Особое внимание он уделял вопросам методики преподавания русского языка в тюркоязычных национальных школах и методики преподавания тюркских языков в русских школах. Свою концепцию он оставил в учебниках, учебно-методических пособиях по русскому и узбекскому языкам для русских и узбекских школ и вузов Узбекистана. Наиболее известные его работы: учебник в области диалектологии и лексикографии узбекского языка

«Узбекская диалектология», монография «Основы фонетики и грамматики узбекского языка». Большое значение Решетов придает составлению словарей (русско-узбекского и узбекско-русского), считая эту работу важнейшим источником научной и просветительской деятельности. Виктор Васильевич был редактором научных, учебных и справочных изданий.

Особенность этих работ заключается в стремлении соединить изучение узбекских говоров с изучением этногенеза узбекского народа, определить диалектную основу современного литературного узбекского языка и выявить взаимосвязь и взаимоотношения узбекских говоров с территориально-смежными тюркскими и нетюркскими языками. Ряд публикаций Виктора Васильевича имеет не только общетюркологическое, но и общелингвистическое значение, поскольку они затрагивают проблему взаимодействия разносистемных языков, преимущественно узбекского и таджикского. Свое понимание проблемных вопросов науки он излагал публично, принимая активное участие во всесоюзных и республиканских научных конференциях, совещаниях, симпозиумах.

Его научная школа представлена руководством работ многих соискателей, успешно защитивших кандидатские и докторские диссертации, среди которых известные доктора наук нашей Республики – М.М. Рустамов, Ш.Ш. Шаабдурахманов, А.Р. Рустамов и др.

Виктор Васильевич Решетов возглавлял РПИРЯиЛ на протяжении 15 лет, с 1963 по 1978 годы. О нем с благодарностью говорят и вспоминают тысячи выпускников Республиканского педагогического института русского языка и литературы, которые после окончания вуза разъехались по самым отдаленным уголкам нашей республики и на высоком уровне преподавали русский язык в многочисленных сельских школах, где раньше русская речь не звучала. Он сыграл большую роль в подготовке научно-педагогических кадров республики.

Награждён государственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд». Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Узбекистана. В 1964 г. ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки республики.

Умер ученый в 1978 г. в Ташкенте. Место захоронения: кладбище № 1 (Боткинское), карта №16. Именем Виктора Васильевича Решетова была названа бывшая

Литературная улица. Память человечества обобщает выборочно, по какому-то безошибочному чутью сметая, как сор, ненужное в быстро уносящую реку Забвения. Но из великого обилия возникающих образов, имен и деяний она сохраняет лишь те, которые содержат в себе нечто важное и востребованное для жизни.

Имя Виктора Васильевича Решетова выдержало испытание временем...